

DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK SOHASINI RIVOJLANISHI

Rustam Baxronov

- Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi bo'lim boshlig'i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13881347>

Xorijiy mamlakatlarda davlat-xususiy sheriklik tabiatining umumiy qabul qilingan talqini mavjud emas. Davlat-xususiy sheriklik tushunchasiga turli mamlakatlar tomonidan turli xil ta'riflar berilgan.

Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarida davlat-xususiy sheriklikka - davlat va xususiy korxonalar o'rtasida davlatning mulkida ishtirok etishga imkon tug'diradigan shartnoma deb tushuniladi. Bunday kelishuv davlat vakili va xususiy korxonalar vakili o'rtasida shartnoma imzolanganini nazarda tutadi, hamda shartnomaning predmeti davlatga tegishli obyektning rekonstruksiya qilish, qurish va yoki joriy ta'mirlash, boshqarish va boshqalar xisoblanadi.

Yevropa Ittifoqi mamlakatlari esa davlat-xususiy sheriklikka quyidagicha o'z ta'riflarni beradi. Masalan Buyuk Britaniyada davlat-xususiy sheriklik munosabatlari keng tarqalgan bo'lib, davlat-xususiy sheriklik – bu, yuqori sifatli va raqobatdosh davlat xizmatlari ko'rsatishning asosiy elementi deya talqin etiladi

Davlat-xususiy sheriklik o'zining boy tarixiga ega. Fransiyada konsessiya kelishuvi bo'yicha kanalning birinchi qurilishi 1552-yilga borib taqaladi. Britaniyada XVII-XVIII asrlarda Hindiston va boshqa koloniyalarni boshqarish bilan shug'ullangan taniqli Sharqiy Hindiston kompaniyasiga davlat imtiyozlari - konsessiya berilgan. XIX-XX asrlar oxirida, jadal qurilish davrida temir yo'llar va po'lat sanoati rivojlanishi, ko'plab mamlakatlarda, konsessiya shartnomasi modelidan faol foydalanilgan. Eyfel minorasi ham shunday shartnoma asosida qurilgan.

Keyinchalik urushdan keyingi Yevropada mahalliy infratuzilmani tiklash uchun davlat-xususiy sheriklikning turli shakllari qo'llanila boshlandi.

Bugungi kunga qadar Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida davlat-xususiy sheriklik sohasini tartibga solishning eng rivojlangan me'yoriy va amaliy bazasi mavjud bo'lib, u allaqachon keng tarqalgan.

Rossiyalik olimlar V.G.Varnavskiy, A.V.Klimenko, V.A.Korolev lar asarida davlat va xususiy sektor o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar tizimining shakllanishi, "davlat-xususiy sherikligi" kategoriyasining iqtisodiy mohiyati va mazmuni, maqsad va vazifalari, tarkibi va modellari, davlat va xususiy tadbirkorlik subyektlari o'rtasida iqtisodiy faoliyatning asosiy yo'nalishlari, davlat va tadbirkorlik o'rtasida hamkorlik shakllarini amalga oshirish uchun

moliyaviy mablag'larni jalb qilish manbalari, davlat va jamoatchilik mulki ob'ektlari bilan bog'liq yo'nalishlari o'rganilgan.

Ma'lumki, jahonda, xususan, rivojlangan mamlakatlarda infratuzilmaga investitsiyalar xususiy sektor hamkorligida amalga oshiriladi.

Davlat-xususiy sherikligi – jamiyat manfaatlarini himoya qilish uchun har bir davlatning milliy iqtisodiyotining ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan va sust rivojlanayotgan tarmoqlarini rivojlantirish uchun davlat tashkilotlari va xususiy sektor o'rtasidagi qonuniy munosabatlar tizimidir. Bu tizimning asoslari barcha a'zolarining teng huquqliligi, hamkorlik, tavakkalchiliklar hamda daromadlarni teng va adolatli taqsimlash, davlat va xususiy sektorning barcha harakatlari birlashuviga asoslangan bo'ladi.